

**ЎҚУВЧИЛАРНИ КАСБ – ҲУНАРГА ЙЎНАЛТИРИШНИНГ
ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6331705>

Ш.Турсунова

Наманган давлат университети докторанти

Рахимжанова Гулсанам

Наманган давлат университети Технологик таълим йўналиши

1-босқич талабаси

Сотиволдиева Гулбахор

Наманган давлат университети Технологик таълим йўналиши

1-босқич талабаси

Аннотация: Касб-ҳунарга йўналтириш ўқувчиларга унинг шахс хусусиятларини инобатга олган ҳолда бериладиган ёрдам, унинг бир томондан жамият учун керакли бўлиши, иккинчи томондан ўзининг шахсий ҳаракатларига эришиши, ҳаётий шароитларининг ўзгариши давомида таълим ва меҳнат соҳаларини мустақил ва онгли танлай олиши учун имконият яратиши. Ўқув-тарбия жараёнининг таркибий қисми сифатида касб-ҳунарга йўналтириш умумтаълим фанлари ва меҳнат фаолияти билан таништириш орқали, уларнинг қизиқишлари, лаёқатлари, қобилиятлари ва индивидуал хусусиятларини ривожлантиришни кўзда тутади ҳамда жамият эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади.

Калит сўзлар: *Лаёқат, қизиқиш, қобилият, иштиёқ, ирода, индивидуал хусусият, баркамол инсон, тараққиёт, келажаги, касбий шаклланиши*

Юртимизда амалга оширилаётган таълим сиёсатининг муҳим мақсадларидан бири ёш авлодни ҳар томонлама баркамол инсонлар қилиб тарбиялашдан иборатдир. Баркамол инсон деганда маънавий жиҳатдан етук, ўз ватанининг тарихи, бугунги ва келажаги учун қайғурадиган, шунингдек жамиятнинг иқтисодий тараққиётига ўз ҳиссасини қўшиш иштиёқида ёниб яшайдиган шахсни тушуниш бугунги кун талабига мос келади. Лекин ушбу тушунчага таҳлилий ёндашилса, унинг нақадар серқирра, мураккаб ва ҳар томонлама умуминсоний қадриятларга мос келишини идрок этиш мумкин. Айтиш мумкинки, баркамол инсоннинг шаклланиши, унинг муносиб касбкорини эгаллаши, жамият тараққиёти учун баҳоли қудрат ўз ҳиссасини қўшиб, яшаши ва шу орқали жамиятда ўзлигини намоён этиши, яъни шахс сифатида камол топиши назарга олинади. Комиллик сари интилиш шахснинг касбий шаклланиши билан биргаликда яхлит ҳолда кечадиган ва деярли бир умр давом этадиган мураккаб жараёндир. Кенг маънода касбий шаклланиш деганда инсоннинг ўз ақлий қобилиятлари, жисмоний имкониятлари, у ёки бу соҳага бўлган лаёқатлари, қизиқиш ва интилишлари, шунингдек, қадрият ва дунёқарашларига кўра бирон-бир касб соҳасида таълим олиши, кейинчалик шу соҳага киришиб, мослаша бориши ва ниҳоят

Йиллар давомида етук ва малакали мутахассис бўлиб етишиши тушинилади. Ҳақиқатдан ҳам бу чексиз мураккаб, орқага қайтарилмайдиган, муҳим жараён бўлиб, ундан инсон манфаатлари йўлида унумли фойдаланишни ташкил этиш, бугунги куннинг энг долзарб муаммоларидан биридир. Касбий шаклланиш жараёнининг дастлабки ва айни дамда ўта муҳим босқичи бўлажак касбни танлаш, яъни аниқ бир касбий қарорга келишгача бўлган даврни ўз ичига олади. Мантиқан олганда, бу давр касбий таълимни бошлагунга қадар ўз ниҳоясига етган бўлиши керак. Таассуфки, кундалик ҳаётда аксарият ёшларимиз нафақат ўрта махсус ўқув юртларини, балки олий ўқув юртларини битиргандан кейин ҳам касбий ўзликларини англашда катта қийинчиликларни бошларидан кечирмоқдалар. Касб-хунарга йўналтириш ўқувчиларга унинг шахс хусусиятларини инобатга олган ҳолда бериладиган ёрдам, унинг бир томондан жамият учун керакли бўлиши, иккинчи томондан ўзининг шахсий ҳаракатларига эришиши, ҳаётий шароитларининг ўзгариши давомида таълим ва меҳнат соҳаларини мустақил ва онгли танлай олиши учун имконият яратади. Ўқув-тарбия жараёнининг таркибий қисми сифатида касб-хунарга йўналтириш умумтаълим фанлари ва меҳнат фаолияти билан таништириш орқали, уларнинг қизиқишлари, лаёқатлари, қобилиятлари ва индивидуал хусусиятларини ривожлантиришни кўзда тутуди ҳамда жамият эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Мактабдаги ўқув – тарбия жараёнининг ажралмас қисми ҳисобланган касб – хунарга йўналтириш ишларига ҳам инновацион тус бериш, унинг самарадорлигини ошириш учун илмий асосланган замонавий педагогик – психологик, ахборот – технологияларини кенг жорий этиш, илмий услубий таъминот ва кадрлар салоҳиятини яхшилаш, жараёнга жамоатчилик ҳамда ота – оналарни фаол жалб этиш зарурати мавжуд. Чунки оилада фарзанднинг у ёки бу хунарни эгаллашида биринчи ибрат, устоз, ота-онадир. Албатта, ота-она касбини танлаган фарзанд кенг имкониятларга эга бўлади. Чунки ота-она фарзандига касб-хунар ўргатишда бутун меҳрини, бой тажрибасини, танлаган касбини сир-асрорларини тўлиқ беришга ҳаракат қилади. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, ҳар бир инсон булғуси касбини мустақил ўзи танласагина, севиб танлаган касбига меҳр қўяди. Унинг захмати қанчалар оғир бўлсада, чарчамайди ва ҳеч қачон нолимайди. Ҳаётда шундай ота-оналар ҳам учрайдики, улар фарзандларининг хоҳиш иродаси, қобилиятларини ҳисобга олмасдан, ўзларига қулай бўлган касб-хунарни эгаллашга мажбур қиладилар. Натижада, ота-онасининг қистови билан ўқишга кирган фарзанд, ўқув даргоҳини битириб чиққач, мутахассисликка эмас, шунчаки дипломга эга бўлади. Табиийки, бундай мутахассисликдан на ўзи, на жамият наф қўради. Умумтаълим мактабларида ўқувчиларни қайси касб-хунарга лаёқатлилигини аниқлашда амалиётчи психологлар билан бир қаторда мактаб ва оила шифокорларининг маслаҳати ҳам муҳим роль ўйнайди. Болалар ва ўсмирлар шифокори соғлом ўқувчиларга касб-хунар танлаш юзасидан тавсия берар экан, уни баркамол шахс бўлиб шаклланишига имкон беришини ҳисобга олиши шарт. Соғлигида бирор нуқсон бор ўқувчини касб-хунар

танлашида албатта врач билан бамаслаҳат иш кўриш мақсадга мувофиқдир. Бирор дарди бор ўқувчини шундай касб-хунарга йўналтириш керакки, бу касб-хунар меҳнат фаолияти жараёнида унинг дарди ривожланиб ногирон бўлиб қолишга олиб келмаслиги керак. Шундай экан, касб танлашда ота-она, мактаб педагог жамоаси ва шифокорнинг ҳамкорлиги зарурдир. Ота-оналар фарзандларини тўғри касб-хунарга йўналтиришда эътиборини қуйидагиларга кўпроқ қаратса мақсадга мувофиқ бўлар эди: - ёшлигидан фарзандларининг таълим-тарбия олишга бефарқ қарамасдан, унинг қизиқиши, майли ва қобилиятини кузатиб бориши; - ҳар бир ота-она фарзанди ўқиётган синф раҳбари, мактаб амалиётчи психологи, ёшлар етакчиси, шифокори билан яқин алоқада бўлиб фарзандини қайси фанларга қизиқиши, қайси фан ва спорт тўғрақларига қатнашаётганлигини билиб бориши; - ота-она ўз касблари ҳақида фарзандларига тўлиқ маълумотлар бериб бориши, унга қизиқиш уйғотиш ва бошқа касблар ҳақида маълумотлар бериб бориши; - фарзандининг соғлиғини маҳалла ва мактаб шифокори кўригидан ўтказиб, қизиққан касбга мос келиш-келмаслигига эътибор бериши; - фақат фарзандининг қизиқишига қараб касб-хунар коллежини танлаш ва унга ўқишга имконият яратиш. Мактаб касб-хунарга йўналтирувчи мутахассисга (мактаб амалиётчи психологга) – ҳозирда ҳар бир ўқувчига мустақил касб танлашга ижобий муносабатини, қизиқиш ҳақида эҳтиёжни шакллантириш бир мунча қийин кечмоқда. Ўқувчиларни касб-хунарга йўналтиришдан олдин, аввало уларга касблар ҳақидаги тасаввурини шакллантириб олиш лозим. Ўқувчиларнинг ўзлари турли касб-хунар эгалари (ўқитувчилар, тиббиёт, савдо ва умумий овқатланиш соҳаси ходимлари, ҳарбийлар, ишбилармонлар, фермерлар ва бошқалар) билан мулоқотлар орқали оладиган касбий ахборотлар ҳам касб-хунар танлашга таъсир кўрсатади. Ўйин фаолияти (телевидение кўрсатувлари, видеофильмларни томоша қилиш, компьютер ва спорт ўйинлари, интернет орқали бўладиган мулоқотлар)да ҳам ўқувчиларда касблар тўғрисида тасаввур шаклланади. Шунинг учун ўқувчиларни касб-хунарга йўналтиришнинг мактаб ва синфда ўтадиган таълимий жараёнларинигина эмас, синфдан ва мактабдан ташқари таълим орқали касб-хунарга йўналтиришнинг аҳамиятини ҳам таъкидлаб ўтиш лозим. Бозор иқтисодиётига асосланган жамият куриш тўғрисидаги ҳужжатларда ўқувчиларни мустақил касб танлашга (ўз имкониятларини ўзи баҳолаш орқали) ўргатиш жуда муҳим ва зарур вазифа эканлиги таъкидланади. Шундай экан касб танлаш фаолиятини оқилона ташкил этиш учун мамлакатимиз қайси соҳа мутахассисларига муҳтожлигини назарда тутиш ва шунга яраша мактаб ўқувчиларини уларнинг майили, интилиши, қизиқиши, имконияти, яхлит ва жисмоний қобилиятларига қараб, ҳамда у ёки бу касбга яроқлилигини аниқлаб, сўнгра касбга йўналтириш керак

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Авлоний А. Танланган асарлар. Икки жилдлик. 2-жилд. - Т.: Маънавият, 1998.
2. Абдуллаева К.М. Махсус фанларни ўқитишда бўлажак ўқитувчиларнинг

касбий билим ва кўникмаларини шакллантиришнинг методик асослари: Дис. ...
пед. фан.ном. -Т.:

3.Муслимов Н.А., Абдуллаева К.М., Мирсолиева М., «Педагогик маҳорат»
фанидан ўқув-методик мажмуа. //Ўқув-услубий қўлланма. -Т.: «Фан технологиялари»,
2011. 322 б

4. Муслимов Н.А., Гаипова Н., Халилова Н., «Умумий психология» фанидан ўқув
методик мажмуа. //Ўқув-услубий қўлланма. -Т.: «Фан ва технологиялари», 2011.

5.Сайдахмедов Н.С. Ўқитувчининг педагогик тизимда тутган ўрни //Халқ
таълими. - Тошкент, 1993. - № 6-7. - Б. 9-12.